

ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE PATOLOGIAS NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM EMPREENDIMENTOS PÓS-OBRA EM TERESINA-PI

[Engenharia, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 07/12/2023](#)

ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF PATHOLOGIES IN HYDROSANITARY
FACILITIES IN POST-CONSTRUCTION UNDERTAKINGS IN TERESINA-PI

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10283766

Bruna Mikelly Lima Viana¹;
Maria Clara Paulino Gomes Soares²;
Gil Alves dos Santos Junior³.

Resumo

As instalações hidrossanitárias (HSN) frequentemente resultam em patologias, acarretando custos ambientais e sociais. As falhas, muitas manifestando-se nos primeiros cinco anos após a conclusão das obras, geram despesas substanciais para correções. A pesquisa objetiva investigar a incidência de patologias em instalações HSN de empreendimentos imobiliários no período pós-obra em Teresina-PI. Utilizando uma abordagem quantitativa para análise objetiva dos dados, a pesquisa buscou identificar padrões e tendências na incidência de

patologias. A população estudada incluiu dados de correções de patologias em projetos da empresa, com uma amostra representativa. A coleta de dados foi realizada ao longo de três meses, utilizando planilhas fornecidas pela empresa. A aplicação de técnicas estatísticas descritivas permitiu a análise dos dados, proporcionando conclusões embasadas nos números. A validade dos dados foi garantida por meio de uma revisão cuidadosa, e a confiabilidade manteve-se pela consistência e precisão das técnicas estatísticas. A análise revelou que patologias como infiltrações e vazamentos se mostraram consistentes em todos os empreendimentos, enquanto outras, como caixas de passagem, variaram significativamente. A distribuição temporal dos problemas ressalta que 60,46% dos problemas no Empreendimento 2 foram identificados nos primeiros dois anos após a conclusão. A pesquisa também identificou uma demanda significativa por intervenções nas instalações HSN, representando 26,53% dos problemas. A incidência variável ao longo do tempo destaca a complexidade da situação, enfatizando a necessidade de métodos específicos e práticas preventivas para garantir a durabilidade e qualidade das construções. Apesar das contribuições significativas, é crucial considerar as limitações da pesquisa, como a generalização restrita e a falta de detalhamento em aspectos econômicos, proporcionando insights valiosos para futuras investigações e melhorias na construção civil.

Palavras-chave: Instalações Hidrossanitárias. Patologias Construtivas. Empreendimento Pós-Obra. Qualidade na Construção Civil.

Abstract

Hydrosanitary facilities (HSF) often lead to pathologies, incurring environmental and social costs. Failures, many emerging within the first five years after the completion of construction, result in substantial expenses for corrections. This research aims to investigate the incidence of pathologies in HSF of real estate developments in the post-construction period in Teresina-PI. Employing a quantitative approach for an objective analysis of data, the study sought to identify patterns and

trends in the incidence of pathologies. The studied population included data on pathology corrections in company projects, with a representative sample. Data collection took place over three months, utilizing spreadsheets provided by the company. The application of descriptive statistical techniques allowed data analysis, providing conclusions based on the numbers. The analysis revealed that pathologies such as infiltrations and leaks were consistent across all developments, while others, such as junction boxes, varied significantly. The temporal distribution of issues highlights that 60.46% of problems in Development 2 were identified within the first two years after completion. The research also identified a significant demand for interventions in HSF, representing 26.53% of the issues. The variable incidence over time emphasizes the complexity of the situation, underscoring the need for specific methods and preventive practices to ensure the durability and quality of constructions. Despite significant contributions, it is crucial to consider research limitations, such as restricted generalization and lack of detail on economic aspects, providing valuable insights for future investigations and improvements in the construction industry.

Keywords: Hydrosanitary Facilities. Construction Pathologies. Post-Construction Development. Quality in Civil Construction.

1 INTRODUÇÃO

A importância da água para a humanidade é incontestável, sendo um elemento vital para a sobrevivência humana. Para ilustrar, aproximadamente 60% do corpo humano é composto por água. Torna-se evidente que a ingestão adequada desse recurso é crucial para a formação e funcionamento dos tecidos, a manutenção da homeostase corpórea e a regulação do metabolismo. Ao longo da história, a necessidade intrínseca de água tem sido uma preocupação constante. Desde os tempos antigos até os dias atuais, surge o desafio de fornecer água de maneira adequada para a população (FERREIRA-PÊGO et al., 2015).

A forma como a água é acessada, distribuída e utilizada vai além de simples questões de necessidades humanas básicas. Reflete, também, diretamente na qualidade de vida e no desenvolvimento de comunidades inteiras, evidenciando sua importância inegável ao longo dos séculos. Este recurso precioso não apenas sustenta a vida, mas também molda a estrutura social e econômica das sociedades, sendo um pilar fundamental para o progresso e a saúde global (CREDER, 2005; FERREIRA-PÊGO et al., 2015). Assim, houve a necessidade de medidas para tratamento e posterior reutilização da água visto que é um método essencial para melhorar a qualidade de vida e a saúde pública (MACEDO, 2015).

Diante desse cenário, as instalações hidrossanitárias (HSN) são requisitos básicos para projetos construtivos possuindo uma ampla complexidade funcional perante sua grande variedade de materiais e componentes, como tubulações, conexões, válvulas, ralos, registros, bombas, dentre outros. Estas, se encarregam de abastecer a água da edificação e retirada de água uma vez utilizada e resíduos. Para tanto, o projeto e a execução destas instalações devem ser feitos com maestria com amplo conhecimento de engenharia civil e hidráulica a fim de atender perfeitamente os usuários facilitando a execução e minimizando a manutenção (CARVALHO JUNIOR, 2019; PIMENTEL, 2022).

Contudo, esses sistemas são a causa do maior número de patologias nas edificações. Esses problemas, que incluem vazamentos, corrosão e obstruções em sistemas de água e esgoto, não apenas comprometem a funcionalidade das estruturas, mas também resultam em custos significativos para correções e manutenção. Tais alterações trazem séries de consequências do ponto de vista ambiental, como o desperdício de água, contaminação do solo e lençol freático, e social, uma vez que gera odores, desconforto à população e/ou cliente (CARVALHO JUNIOR, 2013; GORENSTEIN; KALECH, 2022).

Desde o surgimento inicial de falhas até a completa inoperância dos sistemas que conduzem água, diversas razões podem ser atribuídas a

esses problemas. Entre elas estão a incompatibilidade de projeto, a utilização de mão de obra pouco qualificada e a escolha de insumos de baixa qualidade, muitas vezes em busca de uma economia ilusória. É alarmante constatar que uma taxa tão elevada quanto 80% indica que as primeiras patologias nas instalações emergem dentro de cinco anos após a entrega da obra, período ainda coberto pela garantia. Isso gera uma demanda significativa de recursos para a correção das falhas tanto nos sistemas em si quanto nas áreas construídas afetadas por essas patologias (MORAIS; PAULA; REIS, 2021).

Uma execução adequada, em conformidade com as normas, deve incluir um projeto que contemple um programa de manutenção preventiva, uso e conservação conforme estabelecido pela NBR 5674 e NBR 5626. Especificamente, esse programa deve abranger atividades como a limpeza dos reservatórios, drenagem e reabastecimento, inspeção periódica dos sistemas hidráulicos e dos sistemas elétricos associados, bem como a verificação regular dos sistemas de aquecimento e seus componentes de controle. Tais práticas não apenas reduzirão a incidência de patologias, mas também permitirão antecipar possíveis falhas que podem surgir durante o uso. É crucial notar que todas as instalações devem atender aos requisitos essenciais, preservando a potabilidade da água, assegurando um fornecimento contínuo e facilitando a manutenção de maneira econômica e eficaz (ABNT, 2012; ABNT, 2020).

Diante disso, conhecer e diagnosticar as patologias das instalações é de suma importância levando em conta que as edificações devem proporcionar aos usuários um bom conforto acústico e operacional, levando em consideração os ruídos produzido ou transmitido pela instalação e uma boa execução para que tal vibração não provoque danos a instalação como também o seu funcionamento, proporcionando assim uma qualidade de vida ao usuário e menor custo com reparos (PAVANELO, 2014).

No cerne deste estudo está a seguinte questão problemática: “Qual é a incidência, natureza e origem das patologias identificadas nas instalações hidrossanitárias de empreendimentos imobiliários no pós-obra em Teresina-PI?”

A importância desta investigação vai além do contexto construtivo; Ela tem um impacto direto não apenas na eficiência operacional das estruturas, mas também na quantidade de dinheiro destinada aos projetos de construção. A análise minuciosa dos problemas causados pelas instalações HSN não é apenas uma atividade acadêmica, mas também uma necessidade urgente quando se trata de garantir a sustentabilidade financeira dos projetos. Problemas nessas instalações são visíveis em todo o edifício, afetando a qualidade de vida dos ocupantes e o orçamento necessário para corrigir essas condições. Além de aumentar os custos imediatos, erros de planejamento, material inadequado e práticas de construção inadequadas resultam em ciclos de manutenção onerosos a longo prazo.

Além disso, esta pesquisa serve como uma ponte importante entre a indústria e a academia. Além de aumentar o conhecimento científico, ela tem o potencial de melhorar a qualidade das construções e economizar financeiramente ao entender os desafios intrínsecos das instalações HSN e criar estratégias para abordá-los. Isso levaria a um ambiente construído mais seguro, eficiente e economicamente sustentável.

O objetivo primordial desta pesquisa investigar e analisar a incidência das patologias identificadas nas instalações hidrossanitárias de empreendimentos imobiliários no período pós-obra em Teresina-PI.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O abastecimento de água é fundamental para a vida e para a realização das atividades diárias dos seres humanos. Este processo começa na

captação e vai até a distribuição de água potável. No entanto, o crescimento desordenado das cidades muitas vezes resulta em um abastecimento insuficiente. Nesse contexto, é essencial que as instalações sejam adequadamente dimensionadas para fornecer água de qualidade de maneira regular e contínua. Os projetistas devem realizar todo esse dimensionamento para garantir que todas as necessidades dos usuários sejam atendidas de forma satisfatória (HELLER, 2010; BASTOS, 2006).

De acordo com o Ministério da Saúde, a água fornecida deve atender a todas as normas e padrões de potabilidade antes de ser disponibilizada para consumo humano. Esses padrões adotam critérios físicos, químicos, bacteriológicos, organolépticos e radiológicos. Todo esse processo é realizado para garantir a saúde e o bem-estar dos usuários (BRASIL, 2021).

A preservação dos recursos hídricos é de suma importância, portanto, todo desperdício deve ser evitado. As pressões excessivas no interior das tubulações podem causar vazamentos no sistema de abastecimento de água, que representam a maior parte das perdas físicas. Para evitar tais desperdícios, é possível utilizar a calibração, que é uma simulação do sistema que prevê as vazões e pressões com precisão. Isso promove o funcionamento sob diferentes condições de operação e permite planejar a expansão da rede de abastecimento (COLOMBO, 2007).

Além disso, para garantir a saúde e qualidade de vida dos usuários, é necessário projetar corretamente todo o sistema de abastecimento de água e o sistema de esgoto sanitário. Durante a utilização das peças sanitárias, o sistema é responsável por coletar e conduzir todos os despejos do aparelho e destiná-los adequadamente. Isso garante a qualidade da água distribuída e evita que gases do interior das tubulações cheguem até a área de utilização, proporcionando maior conforto ao usuário, essas informações podem ser observadas na NBR 8160 (ABNT, 1999).

É importante ressaltar que o abastecimento de água para consumo humano envolve uma série de etapas complexas, incluindo a escolha do manancial, previsão populacional e de consumo de água, técnicas de captação de água superficial e subterrânea, adução por gravidade e por recalque, reservação, tratamento (fundamentos) e distribuição de água. Além disso, soluções alternativas de abastecimento de água também são consideradas importantes para atender à demanda da população (BASTOS, 2006; OTTERSACH, 2019).

2.2 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

As instalações HSN, ao longo da história, passaram por transformações significativas. Até o século XX, os banheiros, quando existentes, eram externos às habitações. Em muitos casos, as necessidades fisiológicas eram atendidas sem o uso desses espaços, e a higiene era realizada distante das residências, em rios e córregos. Nessa época, o conceito de água encanada era praticamente inexistente na maior parte do Ocidente, e as fontes de água serviam tanto para abastecimento quanto para esgoto, sem distinção (AKAMINE; SOUZA, 2019).

No contexto da parte hidráulica das instalações, diversos objetivos são traçados: fornecer água de forma contínua e em quantidade suficiente, minimizando interrupções no fluxo provenientes do sistema de abastecimento; controlar velocidades e pressões para garantir o funcionamento adequado do sistema, evitando problemas como vazamentos e ruídos; e assegurar a qualidade da água, primando pela higiene, saúde e conforto dos usuários (KALBUSCH et al., 2018; COSTA; ILHA, 2017).

A fonte de abastecimento pode derivar da rede pública ou de fontes particulares. A rede pública é preferível devido à sua qualidade controlada, mas quando essa opção não é viável, busca-se alternativas, como captação do lençol freático ou nascentes. Nestes casos, é crucial monitorar a qualidade da água, tornando-a potável para consumo

humano. Para as nascentes, é comum realizar processos de cloração para tornar a água segura. Já para captações em lençóis freáticos, além do controle de potabilidade, é necessário bombear a água para a superfície, onde será utilizada (BOTELHO; RIBEIRO JUNIOR, 2013).

No que tange ao sistema sanitário, sua função primordial é coletar e afastar a água servida, proveniente do sistema hidráulico, direcionando-a para instalações públicas ou privadas quando há saneamento na região. Quando não possível, essa água deve ser tratada e liberada no subsolo ou na superfície, seguindo rigorosamente as leis municipais. Esse processo não apenas preserva a saúde da população local, mas também protege o meio ambiente contra a poluição (CARVALHO JUNIOR, 2019).

2.3 PATOLOGIAS NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, para garantir que uma edificação atenda aos requisitos de desempenho, é essencial implementar um plano de manutenção eficaz durante toda sua vida útil. Este plano é tão crucial quanto as fases de concepção, projeto e execução da edificação. Portanto, ao analisar as patologias mais comuns nos sistemas, podemos desenvolver um plano de manutenção adequado, reduzindo assim os efeitos prejudiciais ao longo da utilização do edifício (BRASIL, 1991).

O sistema hidrossanitário é a parte predial que mais interage com os usuários, e as patologias que nele surgem resultam em significativa diminuição do bem-estar físico e mental daqueles que o utilizam. Deficiências no projeto, planejamento inadequado e a má qualidade dos materiais empregados nesse sistema podem causar danos tanto ao prédio quanto aos seus proprietários. Conforme apontado pela norma de desempenho, quando as expectativas do proprietário não são atendidas, configura-se a falta de desempenho do sistema, violando, assim, as normas da ABNT (VIEIRA; MOYA; SOUZA, 2015).

Embora a maioria das patologias originárias dos sistemas hidrossanitários não apresentem riscos à integridade física e à saúde dos usuários, elas ainda geram desconforto e inconveniência devido às suas consequências. Em situações mais críticas, as complicações decorrentes de erros no projeto ou na execução dessas instalações podem levar à proliferação de microrganismos causadores de doenças, como a legionelose e a síndrome respiratória (GNIPPER, 2010; BOTTEGA; PILZ; COSTELLA, 2022).

Essas falhas se manifestam devido à complexidade funcional e à variedade dos componentes do sistema hidrossanitário, o que abre espaço para uma ampla gama de patologias. Após o início do uso da edificação, as instalações ficam sujeitas ao surgimento de problemas, seja devido à inoperância, desgaste ou envelhecimento de algum componente ou devido a erros no projeto. Em muitas ocasiões, os próprios usuários contribuem para o surgimento de patologias devido à falta de informação ou à ausência de manutenções regulares (TEIXEIRA et al., 2011; BOTTEGA et al., 2022).

Os erros na execução são minimizados quando a maior parte da tubulação é embutida, seja na alvenaria ou no piso, locais de difícil acesso. Portanto, é crucial que a instalação seja realizada com precisão, contando com mão de obra qualificada. A competência dos instaladores na edificação faz toda a diferença, especialmente quando utilizam conexões apropriadas nos locais corretos e evitam o aquecimento excessivo da tubulação para contornar dificuldades na execução (GNIPPER, 2010; BOTTEGA; PILZ; COSTELLA, 2022).

3 METODOLOGIA

A análise da incidência de patologias oriundas de instalações HSN representa uma pesquisa essencial no contexto da construção civil. Este estudo teve como objetivo principal entender incidência de patologias nas instalações hidrossanitárias em empreendimentos pós-obra em Teresina-PI. A necessidade de compreender a natureza dessas correções é

crucial para o desenvolvimento de estratégias fundamentadas e eficazes, que possam não apenas solucionar os problemas existentes, mas também prevenir o surgimento de novas patologias.

Para realizar essa análise, optou-se por uma abordagem quantitativa, que permitiu uma investigação objetiva dos dados numéricos coletados. A escolha por esse método é justificada pela necessidade de uma compreensão da incidência das patologias HSN. Esta abordagem permitiu a identificação de padrões e tendências nos dados, fornecendo uma base para conclusões precisas e fundamentadas. A população estudada compreende os dados das correções de patologias em instalações HSN de projetos realizados pela empresa em questão. A seleção da amostra foi feita garantindo que a análise seja representativa e abrangente.

Os dados foram coletados por meio das planilhas fornecidas pela empresa. Estas planilhas contêm informações sobre as solicitações de correções de patologias, incluindo descrição do problema identificado. O processo de coleta de dados foi minucioso, com uma revisão cuidadosa de todas as informações disponíveis. A coleta de dados ocorreu na sede da empresa ao longo de um período de três meses, garantindo uma análise abrangente dos projetos.

Para analisar os dados coletados, foram aplicadas técnicas estatísticas descritivas. A justificativa para o uso dessas técnicas reside na sua capacidade de fornecer uma compreensão das incidências das patologias, permitindo a identificação de padrões e variações nos dados. Isso auxiliou na formulação de conclusões embasadas nos números.

A validade dos dados foi assegurada por meio de uma revisão das informações fornecidas pela empresa. A confiabilidade dos resultados foi garantida pela consistência dos dados e pela precisão das técnicas estatísticas aplicadas. Não foram realizados estudos piloto devido à natureza dos dados existentes.

Todos os dados coletados foram tratados de forma confidencial e anônima, preservando a privacidade da empresa e de seus clientes. Não foram utilizadas informações sensíveis ou identificáveis durante a análise. Embora não sejam necessárias aprovações éticas formais, a equipe de pesquisa seguiu rigorosamente as políticas de privacidade da empresa, garantindo a integridade e a ética durante todo o processo de pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

A crítica frequente à indústria da construção, inclusive no segmento de habitação de interesse social, aponta para questões de qualidade nos empreendimentos (BERR et al., 2015). A maioria dos problemas apresentados nestes empreendimentos estão relacionados a falhas no planejamento das diversas fases do desenvolvimento dos empreendimentos. A alta fragmentação das atividades na indústria da construção, conforme observado Koskela (1992), contribui para a identificação tardia dos erros decorrentes dessas falhas. Del Mar (2013) complementa, indicando que muitos dos problemas de qualidade construtiva têm origem nas etapas de projeto e execução, impactando significativamente a fase de uso e operação dos condomínios. Esses problemas, por sua vez, estão diretamente ligados ao surgimento de manifestações patológicas construtivas. Essa análise evidencia a necessidade de uma abordagem integrada e cuidadosa em todas as fases do desenvolvimento de empreendimentos para mitigar questões de qualidade na construção, especialmente em projetos voltados para habitação de interesse social.

Patologias, como infiltrações e vazamentos, demonstram uma presença consistente em todos os empreendimentos (26,32%, 27,32% e 28,57%, respectivamente), outras, como caixas de passagem, apresentam disparidades notáveis (21,05%, 2,93% e 4,40%, respectivamente). Adicionalmente, a análise temporal revela uma distribuição heterogênea na identificação de patologias ao longo do tempo pós-obra, destacando,

por exemplo, que 60,46% dos problemas no Empreendimento 2 foram identificados nos primeiros dois anos.

A tabela 1 fornece dados essenciais sobre a incidência de chamados de reparo em diferentes empreendimentos, destacando a quantidade de casas, o total de chamados de problemas e, especificamente, os relacionados às instalações HSN. No Empreendimento 1, com 46 residências, 29,23% dos 65 chamados de problemas estão ligados às instalações HSN. O Empreendimento 2, com 200 casas, registrou 27,11% dos 756 chamados nessa categoria. Já o Empreendimento 3, composto por 102 residências, apresenta 24,86% dos 366 chamados associados às instalações HSN. O Empreendimento 1 apresentou maior incidência de solicitação de reparos nas instalações HSN e o Empreendimento 3 com a menor incidência.

Este cenário ressalta a importância crítica de manter um controle efetivo sobre a qualidade dessas instalações durante a construção e na fase de manutenção pós-obra. A incidência desses problemas não apenas pode causar transtornos consideráveis aos usuários gerando desprendimento de tempo e estresse emocional, além de acarretar custos adicionais significativos para as correções (BOTTEGA et al., 2022).

Tabela 1 – Impacto dos Problemas nas Instalações HSN nos Empreendimentos

Empreendimentos	Quant. de casas	Chamados de problemas	Chamados de problemas nas instalações HSN	Problemas por instalações HSN / problemas totais (%)
1	46	65	19	29,23
2	200	756	205	27,11

3	102	366	91	24,86
---	-----	-----	----	-------

Fonte: elaborada pelos autores.

A tabela 2 oferece uma visão abrangente das diferentes patologias nas instalações HSN em três empreendimentos distintos. Notavelmente, a Instalação das Louças e Metais é uma preocupação significativa no Empreendimento 1, com uma incidência de 21,05%, enquanto os Empreendimentos 2 e 3 registram incidências notavelmente mais baixas, com 14,15% e 16,48%, respectivamente. Em relação às Infiltrações e Vazamentos, o Empreendimento 3 apresenta a incidência mais elevada, atingindo 28,57%, em comparação com 26,32% no Empreendimento 1 e 27,32% no Empreendimento 2. Quanto à Caixa d'água, o Empreendimento 1 também se destaca com uma incidência de 26,32%, enquanto os Empreendimentos 2 e 3 registram 19,02% e 21,98%, respectivamente. Já o Sistema Obstruído apresenta uma incidência notavelmente alta no Empreendimento 2, com 36,58%, enquanto os Empreendimentos 1 e 3 registram incidências de 5,26% e 28,57%, respectivamente. As caixas de Passagem apresentaram as menores incidências de patologias nos empreendimentos 2 e 3 (2,93% e 4,40%, respectivamente).

Tabela 2 – Impacto das Patologias nas Instalações HSN nos Empreendimentos

TIPO DE PATOLOGIA	Empreendimento 1		Empreendimento 2		Empreendimento 3	
	Quant.	Incidência (%)	Quant.	Incidência (%)	Quant.	Incidência (%)
Instalação das Louças e Metais	4	21,05	29	14,15	15	16,48
Caixas de	4	21,05	6	2,93	4	4,40

Passagem						
Infiltrações e Vazamentos	5	26,32	56	27,32	26	28,5'
Caixa d'água	5	26,32	39	19,02	20	21,98
Sistema obstruído	1	5,26	75	36,58	26	28,5'

*Quantidade de unidades com avaria

Fonte: elaborada pelos autores

A incidência de problemas, especialmente em relação a infiltrações e vazamentos, caixas de passagem e sistemas obstruídos, suscita questionamentos sobre a durabilidade e a qualidade dos materiais empregados. É possível que escolhas inadequadas de materiais ou métodos de instalação deficientes tenham contribuído para a rápida manifestação dessas patologias. Além disso, a ausência de problemas nas caixas d'água do Empreendimento 2 merece destaque, sugerindo que a escolha dos materiais ou a técnica de instalação nesse aspecto específico podem ter sido mais adequadas. No entanto, a falta de durabilidade desses materiais impacta diretamente no tempo de vida útil esperado para as instalações HSN. Considerando que muitos desses empreendimentos são recentes, a rápida ocorrência de avarias levanta preocupações sobre a adequação dos materiais escolhidos para resistir às condições ambientais e ao uso regular. Essa análise ressalta a importância de avaliações mais criteriosas na seleção de materiais e na execução de instalações para garantir a longevidade e a eficácia das instalações HSN ao longo do tempo.

Conforme Santos (2014), as pesquisas especializadas na área da construção civil destacam diversas manifestações patológicas originadas por fatores internos, externos e defeitos nas construções civis, assim como

pela falta de qualificação dos profissionais responsáveis pela execução. A ausência de preparo por parte desses profissionais pode resultar nas mencionadas patologias, assim como a escolha inadequada de materiais. O conjunto desses elementos propicia o surgimento de irregularidades no âmbito das edificações.

Possan e Demoliner (2013) destacam a importância da escolha dos materiais em uma construção, juntamente com um projeto bem elaborado e uma mão de obra qualificada, para determinar o resultado da edificação. A observação de que a baixa qualidade na aquisição dos materiais pode ser uma das causas fundamentais das deteriorações nas estruturas destaca a necessidade de atenção meticulosa a todos esses aspectos durante o processo construtivo. Problemas relacionados à qualidade dos materiais, falhas no projeto e deficiências na mão de obra podem contribuir significativamente para a degradação prematura das estruturas, comprometendo a durabilidade e a eficiência da construção. Essa abordagem sublinha a interdependência crítica entre a escolha apropriada de materiais, a excelência do projeto e a competência da mão de obra na busca por construções robustas e duráveis.

Todos os empreendimentos apresentaram incidências notáveis de infiltrações e vazamentos, ressaltando a importância crítica de avaliações e correções adequadas para mitigar riscos de danos estruturais e prejuízos financeiros decorrentes do desperdício de água. Experiências documentadas em um programa de racionalização de água em 17 edificações do Centro Administrativo do Estado da Bahia apontam que os principais problemas responsáveis pelas perdas de água envolviam avarias na boia do reservatório, infiltrações e vazamentos em reservatórios inferiores, bem como vazamentos na tubulação de alimentação de água, duchas higiênicas e válvulas de descarga. A falta de equipes de manutenção e a precariedade nas práticas de manutenção preventiva e corretiva foram identificadas como causas dessas ocorrências (SILVA et al., 2014).

Silva e Pereira (2021) realizaram um estudo comparativo de custo para correção de patologias em instalações HSN em uma residência unifamiliar de Pompéu-MG onde observaram a presença de vazamentos no reservatório e que os mesmos advinham da falta de uma base de apoio adequada, pois o reservatório foi assente sobre um colchão de areia.

A Tabela 3 destaca a distribuição temporal da identificação de patologias em instalações HSN nos diferentes empreendimentos. No Empreendimento 1, observa-se uma concentração significativa de problemas entre 1 e 2 anos após a conclusão da obra. Já no Empreendimento 2, a distribuição é mais equilibrada ao longo do tempo, com a maioria dos problemas identificados entre seis meses e um ano após a conclusão. No Empreendimento 3, embora uma proporção substancial dos problemas tenha sido detectada entre 1 e 2 anos após a entrega, há uma tendência semelhante. A análise temporal destaca a importância de estratégias diferenciadas de acompanhamento e manutenção, respeitando as particularidades de cada empreendimento.

Tabela 3 – Distribuição Temporal da Identificação de Patologias em Instalações HSN

Empreendimentos	Menos de 6 meses	Incidência (%)	Entre 6 meses e 1 ano	Incidência (%)	Entre 1 e 2 anos	In
1	5	26,32	4	21,05	10	
2	66	32,19	60	29,26	79	
3	25	27,47	20	21,97	46	

***considerando apenas os eventos que apresentaram uma distribuição temporal precisa.**

Fontes elaboradas pelas autoras

No que diz respeito ao surgimento das patologias, a curto prazo (0 a 6 meses), o Empreendimento 1 e 3 apresentou uma incidência de 26,32% e 27,47%, respectivamente. O empreendimento 2 apresentou uma incidência de 32,19%, indicando detecção precoce. Em médio prazo (entre 6 meses e 1 ano), o Empreendimento 2 registrou uma incidência expressiva de 29,26%, indicando maior propensão a patologias nesse período. Os Empreendimentos 1 e 3 também apresentaram ocorrências, ressaltando a importância da monitorização contínua. Em um prazo intermediário (entre 1 e 2 anos), o Empreendimento 1 manteve uma incidência elevada de 52,63%, evidenciando desafios persistentes. Os Empreendimentos 2 e 3 continuaram a registrar incidências, indicando a necessidade de medidas preventivas e corretivas consistentes.

As patologias que ocorrem na construção civil nos primeiros anos podem ser decorrentes de possíveis problemas nos materiais e na mão de obra. um estudo realizado por Fim (2021) aponta que a inadequação na execução do projeto, a falta de capacitação da mão de obra; bem como o uso de materiais de baixa qualidade, causam patologias durante a fase da construção e outras que se manifestam após a entrega do produto edificação.

De acordo com um estudo realizado Pereira (2021) uma boa elaboração de projeto, uma boa gestão de obra, um profissional qualificado que garanta a execução de acordo com o projeto, uma mão de obra qualificada, uso de materiais com padrão de qualidade, são medidas essenciais para que se obtenha um bom desempenho construtivo.

Contudo, de acordo com Santos (2014), as patologias não se limitam exclusivamente a edificações antigas. Mesmo em construções bem projetadas e executadas, podem surgir problemas patológicos. Contudo, com os avanços no setor construtivo e nos métodos de diagnóstico, torna-se mais factível obter uma avaliação mais eficiente dos problemas

patológicos, proporcionando uma compreensão mais aprofundada e uma abordagem mais precisa para a resolução dessas questões.

5 CONCLUSÃO

A demanda por intervenções nas instalações HSN foi identificada, representando 26,53% dos problemas relatados neste domínio. Além disso, os resultados mostraram uma incidência variável de patologias ao longo do tempo pós-obra, o que mostra a complexidade da situação. Esses resultados mostram que métodos específicos para abordar várias patologias são cruciais para a melhoria contínua e a sustentabilidade do ambiente construído. Portanto, para que as construções sejam duradouras e de alta qualidade, são necessárias práticas preventivas e uma escolha cuidadosa de materiais.

A pesquisa apresenta contribuições práticas significativas para o campo da construção civil, especialmente no contexto de empreendimentos habitacionais de interesse social. A distribuição heterogênea ao longo do tempo sugere a necessidade de abordagens diferenciadas para monitorar e corrigir problemas em momentos específicos pós-obra. A pesquisa também fornece uma base para melhorias contínuas na construção, destacando a complexidade do cenário e incentivando abordagens proativas no planejamento, escolha de materiais e execução de instalações. Essa perspectiva de melhoria contínua pode resultar em processos mais eficientes e na prevenção mais eficaz de problemas construtivos.

Os resultados desta pesquisa, embora fornecendo insights valiosos sobre as manifestações patológicas em empreendimentos na cidade de Teresina-PI, apresentam algumas limitações a serem consideradas. A generalização dos resultados para contextos geográficos distintos pode ser restrita, dada a especificidade dos empreendimentos analisados. A amostra, composta por um número limitado de empreendimentos, pode impactar a representatividade dos achados em relação ao cenário global.

Fatores externos, como condições climáticas e eventos naturais, não foram totalmente contemplados. A pesquisa focou na incidência de problemas, mas uma análise mais aprofundada das causas específicas e uma avaliação mais extensa ao longo do tempo poderiam enriquecer a compreensão. Além disso, aspectos econômicos associados às intervenções não foram explorados em detalhes. Ao reconhecer essas limitações, é necessário interpretar os resultados com cautela, considerando o escopo e o contexto específico da pesquisa, e ponderar possíveis ajustes metodológicos ou áreas para investigações futuras.

REFERÊNCIAS

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5626 – Instalação Predial de Água Fria– Rio de Janeiro, RJ: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2020.

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5674 – Manutenção de edificações – Procedimento – Rio de Janeiro, RJ: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2012.

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8160: instalação predial de esgoto sanitário – procedimento. Rio de Janeiro, RJ: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1999.

AKAMINE, M. B. C.; SOUZA, C. A. **Aplicabilidade do desenho universal em instalações sanitárias**. Campo Grande: Multitemas, 2020.

BASTOS, R. K. X.. Abastecimento de água para consumo humano. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 11, n. 3, p. 195–195, jul. 2006.

BERR, L. R. et al. Indicador de falhas de qualidade baseado na percepção dos usuários de Habitação de Interesse Social. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 15, n. 4, p. 19–35, out./dez. 2015.

BOTELHO, M. H. C.; RIBEIRO JUNIOR, G. de A. **Instalações hidráulicas prediais: usando tubos plásticos**. São Paulo: Blucher, 2013.

BOTTEGA, G. S. DE S. et al. Manutenção predial com ênfase em sistemas hidrossanitárias: revisão sistemática da literatura. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 27, n. 3, p. 435–443, maio 2022.

BOTTEGA, G. S. DE S.; PILZ, S. E.; COSTELLA, M. F. Subsídios para cumprimento dos critérios de desempenho de sistemas hidrossanitários conforme a NBR 15575-6. **Ambiente Construído**, v. 22, n. 2, p. 87–104, abr. 2022.

BRASIL. Lei n. 8.078 – 1990. **Código de defesa do consumidor**. São Paulo: Enciclopédia Britânica do Brasil, 1991.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 888**, de 4 de maio de 2021. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, 4 de maio de 2021.

CARVALHO JUNIOR, R. de. **Instalações prediais hidráulico-sanitárias: princípios básicos para elaboração de projetos**. 2ª ed. São Paulo. Editora Edgard Blücher, 2019.

CARVALHO JÚNIOR, R. de. **Patologias em sistemas prediais hidráulico-sanitários**. 2ª ed. São Paulo. Editora Edgard Blücher, 2013.

COLOMBO, Fernando. **Calibração de Modelos Hidráulicos de Redes de Abastecimento de Água de Sistemas Reais Admitindo Vazamentos**. São Carlos. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, 2007.

COSTA, C. H. DE A.; ILHA, M. S. DE O. Componentes BIM de sistemas prediais hidráulicos e sanitários baseados em critérios de desempenho. **Ambiente Construído**, v. 17, n. 2, p. 157–174, abr. 2017.

CREDER, H. **Instalações Hidráulica e Sanitária**. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

DEL MAR, C. P. **Falhas, responsabilidades e garantias na construção civil**. São Paulo: PINI, 2013.

FERREIRA-PÊGO, C.; GUELINCKX, I.; MORENO, L. A.; KAVOURAS, S. A.; GANDY, J.; MARTINEZ, H.; BARDOSONO, S.; ABDOLLAHI, M.; NASSERI, E.; JAROSZ, A.; BABIO, N.; SALAS-SALVADÓ, J. Total fluid intake and its determinants: cross-sectional surveys among adults in 13 countries worldwide. **European journal of nutrition**, v. 54 Suppl 2, n. Suppl 2, p. 35–43, 19 jun. 2015.

FIM, V. H. **Patologias da construção civil: investigação em marquises na cidade de Uberlândia-MG**. 2021. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021.

GNIPPER, S. F. **Diretrizes para formulação de método hierarquizado para investigação de patologias em sistemas prediais hidráulicos e sanitários** / Sérgio Frederico Gnipper. — Campinas, SP: [s.n.], 2010.

GORENSTEIN, A.; KALECH, M. Predictive maintenance for critical infrastructure. **Expert Systems with Applications**, v. 210, p. 118413, 30 dez. 2022.

HELLER, Léo. **Abastecimento de água, sociedade e ambiente**. In: HELLER, Léo; PÁDUA, Valter Lúcio de. Abastecimento de água para consumo humano. 2. ed. rev. e atual.- Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 1 v.: il. – (Ingenium). p. 29-64.

KALBUSCH, A. et al. Avaliação das condições de operação de equipamentos hidrossanitárias em edificações públicas. **Ambiente Construído**, v. 18, n. 1, p. 393–408, jan. 2018.

KOSKELA, L. **Application of the new production philosophy to construction.** Center for Integrated Facility Engineering, Stanford University, Stanford, 1992. Technical Report n. 72.

MACEDO, N. P. **Estudo de patologias em instalações prediais de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais.** Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade do Porto, Porto, 2015.

MORAIS, L.; PAULA, H. M.; REIS, R. Avaliação de Ocorrência de Manifestações Patológicas em Sistemas Prediais Hidrosanitários nos Primeiros anos de uso e Operação. **XIV SISPREL 2021**, Goiás, 2021.

OTTERSBUCH, Renan da Silva. **Dimensionamento de rede de abastecimento de água no Distrito de Vila Nova, interior do município de Pitanga**, Paraná. 2019. 87 fls. Trabalho de Conclusão de Curso Bacharelado em Engenharia Civil – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Guarapuava, 2019.

PAVANELO, L. R. **Investigação do Ruído gerado por instalações hidrossanitárias em uma edificação multifamiliar.** 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2014.

PEREIRA, M. **Análise das manifestações patológicas em uma edificação residencial na fase de execução iniciando a fase de acabamentos – estudo de caso.** 2021. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, Santa Maria, RS, 2021.

PIMENTEL, R. K. M. L. **Instalações Hidrossanitárias: análise, diagnóstico e correção de patologias.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2022.

POSSAN, E.; DEMOLINER, C. A. DESEMPENHO, DURABILIDADE E VIDA ÚTIL DAS EDIFICAÇÕES: ABORDAGEM GERAL. **Revista Técnico-Científica**

do **CREA-PR**, v. 1, n. 1, p. 1–14, 2013.

SANTOS, Camila Freitas. **Patologia de estruturas de concreto armado.**

Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Civil) –

Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2014.

SANTOS. T. D. Definição de Patologia da construção Civil. São Paulo. 2014.

SILVA, D. C. S.; PEREIRA, R. F. O. **Estudo Comparativo de custo para correção de patologias em instalações hidrossanitárias em uma residência unifamiliar de Pompéu-MG.** Bom Despacho, 2021.

SILVA, S.F. da.; BRITTO, V.; AZAVEDO, C.; KIPERSTOK, A. Rational consumption of water in administrative public buildings: the experience of the Bahia administrative center, Brazil. **Water**, v. 6, n. 9, p. 2552-2574, 2014.

TEIXEIRA, P. C.; *et al.* **Estudo de Patologias nos Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários do Prédio do Ciclo Básico II da Unicamp.** São Paulo: REEC, 2011.

VIEIRA, P.C.C.; MOYA, J.R.; SOUZA, J.A.S. **Patologias nas instalações prediais de esgotos sanitários: diagnóstico de propostas terapêuticas.**

In: CONGRESSO INTERNACIONAL NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4., 2015, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: NPPG, 2015.

¹Discente do Curso Superior de Engenharia Civil do Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA), Teresina-PI. e-mail: brunaa.bl59@gmail.com

²Discente do Curso Superior de Engenharia Civil do Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA), Teresina-PI. e-mail: Mariacpaulino@hotmail.com

³Docente do Curso Superior de Engenharia Civil do Centro Universitário

Santo Agostinho (UNIFSA), Teresina-PI. Especialista em Engenharia Ambiental e Urbana (UNIFAL). e-mail: giljunior@unifsa.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil